

SUICÍDIO: TEMOS QUE TOCAR NESTA FERIDA SOCIAL QUE ASSOLA AS POPULAÇÕES – REVISÃO INTEGRATIVA

[\[ver artigo online\]](#)

RESUMO

Angelo Aparecido Ninditi¹

Palavras-chave: enfermagem, suicídio, automutilação, degradação social, vidas perdidas.

SUICIDE: WE HAVE TO TOUCH THIS SOCIAL HURT THAT RAISES POPULATIONS – INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT

Introduction: Violent causes of mortality are characterized as fatal events that cause a large number of victims, especially with regard to young groups, in addition to perpetuating physical, psychological, economic and social damage to the entire population. **Integrative Review:** suicide is understood as any self-inflicted injury, whose intention, even if in an ambivalent way, is death, generating destructuring impacts on people who were part of the victims' social bonds. **Method:** This article is an integrative review based on bibliographic research formulated through published articles on the knowledge and performance of professionals in the area of concentration "collective health" on the subject Suicide. Articles from renowned platforms such as "Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed" were used; published between 2018 and 2022. **Results:** Self-inflicted violence can be understood as that which occurs when a person practices the conscious action of self-destruction, which is subdivided into suicidal behavior and self-harm. Suicide is recognized as a public health problem worldwide. Low- and middle-income countries account for about 79% of suicide deaths. With regard to age, suicide is the second leading cause of death among young people aged 15 to 29. The formulation of policies by private and governmental bodies. In addition, it is necessary for health professionals to act in an interprofessional, interdisciplinary and intersectoral manner.

Keywords: nursing, suicide, self-mutilation, social degradation, lost lives.

¹ Bacharel em Enfermagem, pela Universidade Salgado de Oliveira – Belo Horizonte – MG. Angeloninditi07@gmail.com

1. Introdução

As causas violentas de mortalidade caracterizam-se como eventos fatais que acarretam um grande quantitativo de vítimas, especialmente no que concerne aos grupos jovens, além de perpetuar prejuízos físicos, psicológicos, econômicos e sociais a toda a população. Nesse cenário, emergem os homicídios, que resultam de lesões ocasionadas por terceiros de forma intencional, bem como os suicídios, que decorrem das lesões autoprovocadas intencionalmente (ALVES, A. P. S; *et al*, 2021).

De acordo com *Barreto, A. A. M. & Souza, L. E. P. F, (2021)* no fim do século XX, o capitalismo vivenciou transformações sócio-históricas que impactaram de modo significativo o mundo do trabalho. Após um longo período de crescimento econômico – iniciado no pós-guerra –, os anos 1970 foram marcados pela estagnação de investimentos, com queda persistente na taxa média de lucros, e pela crise do padrão de acumulação taylorista e fordista, explicada por meio das contradições da sua estrutura material de reprodução social, econômica e política, que acabaram minando sua operação contínua de promoção de lucros e expansão econômica.

Segundo *Barreto, A. A. M. & Souza, L. E. P. F, (2021)* nesse mesmo período – final da década de 1970 –, surgia no Brasil o Partido dos Trabalhadores (PT), que congregava setores da esquerda e das camadas populares, médias e intelectuais, e expressava uma nova organização dos trabalhadores e trabalhadoras do setor formal. Essa “nova organização” é fruto do deslocamento de parcela considerável da atividade produtiva dos países de capitalismo avançado para áreas localizadas na periferia do sistema capitalista, reduzindo o proletariado industrial naqueles países e expandindo o contingente de trabalhadores/as (sobretudo nos setores de serviços, agroindústria e também na indústria) em vários países no Sul do mundo.

Neste sentido, considerando que o Brasil vive uma crise econômica desde 2014, caracterizada pelo decréscimo do PIB entre os anos de 2014- 2016, com elevação das taxas de desemprego, e que o governo federal vem adotando políticas de austeridade fiscal que reduzem a oferta de serviços de proteção social, torna-se oportuno estudar tanto o eventual impacto da crise, caracterizada pela elevada taxa de desemprego, quanto o suicídio, importante indicador da situação de saúde/doença de uma população (*BARRETO, A. A. M. & SOUZA, L. E. P. F, 2021*).

Conforme Avanci, J. Q; Wernersbach, L. & Assis, S. G. (2021) o comportamento de se ferir, de tentar se matar ou de acabar com a própria vida é pouco usual na infância e um tema ainda incipiente na literatura nacional e internacional. Está imerso em tabus culturais e cercado por indagações e desconhecimento, inclusive entre estudiosos e profissionais que atuam junto à população infantil. Embora raro em sua magnitude, não é um fenômeno excepcional, havendo sub-registro de sua ocorrência por causa, em parte, da própria representação social da infância, marcada pela ludicidade e alegria, com o desejo de morrer ou de um sofrimento demasiado parecendo incompatível com essa fase da vida. Em todo o mundo, praticamente não há estatísticas sobre o fenômeno entre crianças até nove anos de idade, e quando existem costumam ser subestimadas.

Estudos apontam que o trabalho na agricultura é um fator de risco para suicídio. Todavia, existe um risco maior de morte por suicídio entre trabalhadores rurais que residem em áreas de maior exposição a agrotóxicos. Precedendo o suicídio ou a tentativa de suicídio, habitualmente, existe a ideação suicida, que é a presença de pensamentos passivos ou ativos sobre o fim prematuro da vida. Trata-se de um tema pouco explorado na população de áreas rurais no Brasil, contando com uma prevalência de 5%. Ainda que a ideação suicida seja um fator de risco para o suicídio, bem como para morbidades em geral e todas as causas de mortalidade, um complexo de muitos outros fatores contribui para esses desfechos. Estudos têm apontado associação entre intoxicação aguda por agrotóxicos e distúrbios psiquiátricos. Entretanto, existe ainda uma lacuna na literatura quanto à associação entre distúrbios psiquiátricos e a exposição crônica, isto é, a exposição prolongada e cumulativa a baixas doses de agrotóxicos. Assim, este estudo teve o propósito de analisar a frequência de ideação suicida entre camponeses vivendo sob exposição ambiental a agrotóxicos, em relação a camponeses envolvidos com práticas agroecológicas (PADOVANI, C. W. G; BALDO, M. P. & CALDEIRA, A. P; 2021).

2. Revisão Integrativa

Segundo Arruda. V. L; et al, (2019) o suicídio é compreendido como toda lesão autoprovocada, cuja intenção, mesmo que de forma ambivalente, seja a morte. Configura-se como um fenômeno complexo e multifatorial que afeta familiares, comunidades e países,

gerando impactos desestruturantes sobre as pessoas que faziam parte dos vínculos sociais das vítimas.

Em 2016, a taxa mundial de suicídio foi de 10,5/100 mil habitantes, tornando-se a 15ª causa de morte, e a segunda principal entre jovens de 15 a 29 anos. Quase 800.000 pessoas cometem o suicídio todos os anos, equivalendo a uma pessoa a cada 40 segundos. Em termos globais, os suicídios matam mais que os homicídios e as guerras juntos, e cerca de 79% dos casos ocorrem em países de baixa e média renda (ARRUDA. V. L, et al, 2019).

Ainda conforme ARRUDA. V. L. et al, (2019) no mesmo ano, o Brasil apresentou uma taxa geral de 6,5/100 mil habitantes, sendo que, no sexo masculino foi de 10,0/100 mil habitantes e o feminino 3,1/100 mil habitantes. Essa diferença entre os sexos pode ser decorrente da maior propensão dos homens ao abuso de álcool, a escolhas de métodos mais letais na tentativa, maior inclinação para violência e comportamentos externalizantes, em comparação com as mulheres.

Os transtornos depressivos configuram-se como problema de saúde pública na contemporaneidade em decorrência de sua alta prevalência, impactos psicossociais produzidos e repercussões na saúde de modo geral. Para o *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-V), devem ser considerados, para o diagnóstico de depressão, os seguintes critérios: hipotímia (estado deprimido em maior parte do tempo); anedonia (perda de prazer ou desinteresse para a realização de atividades cotidianas); sentimento de inutilidade ou culpa excessiva; fadiga; perda de concentração; distúrbios do sono; alterações psicomotoras, ganho ou perda significativa de peso; ideias de morte ou suicídio (GUSMÃO, R. O. M; et al, 2021).

Para Gusmão, R. O. M; et al, (2021) o diagnóstico de Enfermagem “risco de suicídio” também se manteve significativamente associado à depressão. As pessoas com transtorno mental têm maior risco de cometer suicídio quando comparadas às pessoas sem enfermidade psíquica. Estima-se que 95% das pessoas que tentam ou cometem suicídio têm um transtorno mental previamente diagnosticado. Entre os transtornos mentais associados ao suicídio, a depressão maior destaca-se. A maioria dos indivíduos que tentam suicídio apresenta histórico de uma tentativa prévia, manifestando um risco maior de novas tentativas.

Conforme Kravetz, P. L; et al (2021) a relevância da prevenção ao suicídio na promoção de saúde está diretamente relacionada com o tratar sobre o assunto, faz-se

necessário informar e educar a comunidade para lidar com isso, aprimorar as formas de identificação, visando a redução da taxa de suicídio. Este é o ponto de partida para iniciar uma nova concepção social sobre a temática⁴. A Agenda Estratégica de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde aponta a necessidade do levantamento qualificante de pesquisas científicas que considerem os determinantes sociais de saúde com vistas a novas sugestões que agreguem a intervenção frente a prevenção desse fenômeno. Sendo assim, o estudo acerca das representações sociais do suicídio se desenvolve a partir da necessidade de estudo para maior conhecimento nesta área.

Ainda conforme *Kravetz, P. L; et al (2021)* o sociólogo francês Durkheim argumentou no final do século XIX que o suicídio não poderia ser explicado e reduzido como um fenômeno estritamente individual, salientando que os aspectos sociais estão diretamente relacionados à temática. Atualmente, sabe-se que o suicídio é entendido em uma dimensão biopsicossocial de causas múltiplas, em que os aspectos psíquicos, sociais, culturais e biológicos interagem variavelmente. Para a OPAS o suicídio é uma questão complexa e é necessário que os esforços para a prevenção venham através da colaboração de múltiplos setores sociais, como saúde, educação, trabalho, mídias, políticas públicas etc. Afirmando que esses esforços precisam estar integrados, pois apenas uma abordagem não é capaz de dar conta de um problema tão complexo.

De acordo com *Ferreira, R. S; et al, (2021)* a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta recomendações explícitas sobre como notícias relacionadas ao suicídio devem ser veiculadas pela mídia. São desejáveis as orientações sobre indicadores de risco e sinais de alerta ligados ao comportamento suicida, recursos de apoio, redução de estigma, alternativas para lidar com sofrimento, estressores de vida ou pensamentos suicidas, e como conseguir ajuda. Deve-se ter cautela com as notícias que envolvem celebridades ou entrevista de enlutados.

Destaca-se ainda *Ferreira, R. S; et al, (2021)*, a importância de que as notícias evitem abordagens simplistas, sensacionalistas, romantizadas, que promovam culpa, julgamento, enaltecimento, estereótipos, mitos ou a normalização do suicídio. Também são contraindicadas a divulgação da notícia em página de capa ou destaque, o uso de termos que relacionem o suicídio a ato “bem-sucedido”, a divulgação de detalhes sobre nomes, métodos, local da ocorrência, bem como a exposição de imagens ou cartas suicidas

3. Método

O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa baseada na pesquisa bibliográfica formulada através de artigos publicados sobre o conhecimento e atuação dos profissionais da área de concentração “saúde coletiva” sobre o assunto Suicídio. Foram utilizados artigos de plataformas conceituadas como “Bireme, Lilacs, Scielo, Pubmed”; publicados entre 2018 e 2022.

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos. Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*).

O método em xeque constitui basicamente um instrumento da Prática Baseada em Evidências (PBE). (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*) A PBE, cuja origem atrelou-se ao trabalho do epidemiologista Archie Cochrane, caracteriza-se por uma abordagem voltada ao cuidado clínico e ao ensino fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidência. Envolve, pois, a definição do problema clínico, a identificação das informações necessárias, a condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, a identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a determinação de sua utilização para o paciente. (*SOUZA, M. T; SILVA, M. D. & CARVALHO, R; 2010*) A revisão integrativa, nesse âmbito, em virtude de sua abordagem metodológica, permite a inclusão de métodos diversos, que têm o potencial de desempenhar um importante papel na PBE em enfermagem. Dessa forma, é fundamental diferenciá-la das linhas de estudos existentes.

4. Resultados

A violência autoprovocada pode ser compreendida como aquela que ocorre quando uma pessoa pratica a ação consciente de autodestruição, esta é subdividida em

comportamento suicida e autoagressão. O primeiro inclui ideação suicida, tentativas de suicídio e os suicídios; enquanto a autoagressão engloba atos como a automutilação e agressões a si próprio, desde as formas leves até as severas (*LANGE. F. C; BOLSONI, C. C. & LINDNER, S. R; 2021*). Entende-se por tentativas de suicídio o ato deliberado de tirar a própria vida, porém sem efetivá-lo. Alguns autores consideram existir uma fronteira tênue entre a ideação, a tentativa e o suicídio embora haja a necessidade de se compreender que a ideação e as tentativas podem alternar-se.

Para *Lange. F. C; Bolsoni, C. C. & Lindner, S. R; (2021)* de maneira geral, as pessoas que cometem violência autoprovocada, estão vivenciando um sentimento de impossibilidade na identificação de alternativas para a solução de seus conflitos.

Considera *Moraes, S. M. A. B; et al, (2021)* que as taxas de suicídio entre pessoas sem companheiro são maiores do que as de pessoas com companheiro, dado que a presença de filhos pode ser um fator de proteção, sobretudo para mulheres. Desse modo, confirmou-se a teoria de Durkheim sobre o estado civil para o suicídio, em que ter um companheiro ou estar casado e possuir uma família é um fator de proteção e promoção da saúde mental que reduz o comportamento suicida à medida em que se cria uma rede de apoio social, que em situações estressantes possa lhe trazer ajuda prática e conforto emocional.

De acordo com *Santos, M. C. L; et al, (2021)* é importante que o processo de envelhecer se integre ao cotidiano, às limitações físicas, processos de adoecimento e alterações na composição da rede social e familiar, ressignificando as formas de viver e o sofrimento relacionado às progressivas perdas por meio de uma visão de crescimento e evolução. Alguns idosos, porém, podem expressar dificuldades que se arrastam, cristalizam e podem evoluir para melancolia, depressão e suicídio.

Santos, M. C. L; et al, (2021) ressalta que os idosos são considerados o grupo populacional de maior risco para o suicídio em todo o mundo. Apesar disso, esse fenômeno ainda recebe pouca atenção das autoridades da área de saúde pública, de pesquisadores e da mídia, os quais, em suas reflexões e ações, costumam priorizar os grupos populacionais mais jovens.

Isolamento social, falta de uma rede de apoio, solidão, luto pela perda de companheiro e filhos, assim como patologias relacionadas a fragilidade, quadros demenciais e

depressão, são fatores de risco para o suicídio entre idosos, bem como ideações, tentativas prévias e acesso aos meios (SANTOS, M. C. L; et al, 2021).

O suicídio é um ato de autoaniquilamento associado à percepção da morte como a melhor solução para escapar de uma dor psíquica insuportável. Assim, o suicídio emerge de decisões pessoais, mas é influenciado por fatores sociais e microsociais (SANTOS, M. C. L; et al, 2021).

5. Discussão

O suicídio é, reconhecidamente, um problema de saúde pública no âmbito mundial. Os países de baixa e média renda concentram cerca de 79% das mortes por suicídio. No que se refere a faixa etária, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos (SOUSA, G. S; et al, 2022).

No Brasil, é a quarta causa de morte nessa população. No período de 2011 e 2018, registraram-se 34% dos casos de tentativa de suicídio entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos, faixa etária que concentra os universitários. O envenenamento foi o meio de perpetração mais frequente, correspondendo a 50,4% dos casos, seguido da utilização de objetos perfurocortantes (17,8%). O comportamento suicida envolve, em geral, pensamentos, atitudes, planejamento e tentativa do ato. A ideação suicida e a manifestação verbal ativa ou passiva do desejo de morrer e a intensidade desta é passível de culminar ou não no planejamento e na tentativa do suicídio, que corresponde ao ato de causar a morte com intencionalidade (SOUSA, G. S; et al, 2022).

O comportamento suicida, assim como outras modalidades de adoecimento psíquico, manifesta-se no início da vida adulta, em período que coincide, portanto, com o ingresso no Ensino Superior. Assim, o risco de suicídio entre estudantes da área da saúde é objeto de preocupação mundial, pelas altas taxas de prevalência de ideação suicida. Esses dados ensejam importantes preocupações, pois quanto maior a intensidade da ideação suicida, menor é o rendimento acadêmico e maiores as chances de abandono do curso. Ademais, acredita-se que a ideação suicida repercute em todos os âmbitos da vida do estudante, exercendo influência direta na menor qualidade de vida dessas pessoas (SOUSA, G. S; et al, 2022).

6. Considerações Finais

O comportamento suicida é multifatorial, dentre eles, temos as características da formação da personalidade, a autoestima, os fatores relacionais e sociais, nos quais se encontram inseridos o modo de se relacionar da família e, desta com os amigos ou demais pessoas. Este ato pode ser praticado quando a comunicação e os afetos são predominantemente negativos, portanto, ineficazes para fortalecer o indivíduo a enfrentar as dificuldades da vida cotidiana, gerando baixíssima tolerância a frustração, certa incapacidade para superar os conflitos e perdas que possam ter ocorrido.

É urgente que a rede pública de saúde esteja qualificada para atender tais casos desde a primeira etapa da vida, quando muitas vezes é difícil delimitar com clareza a intencionalidade do ato, mas em que a escuta qualificada, a internação (se necessária) e o monitoramento precisam ser nortes para a atenção. Além disso, é preciso dar efetividade à Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e desenvolver protocolos oficiais que incluam inquérito policial, autópsia psicológica e pós-venção³⁵. Empregar um modelo preventivo para identificar pessoas que possam estar em risco é mais eficaz para a redução da taxa de suicídio do que se concentrar na limitação do acesso aos métodos. Assim, compreender e identificar fatores que colocam em risco pré-púberes é uma estratégia de prevenção a longo prazo, até a vida adulta.

Conclui-se que a tendência das taxas de mortalidade por suicídio em adultos jovens de 20 a 29 anos no Brasil entre 1997 e 2019 foi crescente nessa faixa etária e em ambos os sexos. Houve tendência de aumento do suicídio nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste e que ocorreram no âmbito domiciliar, em outros estabelecimentos de saúde e em outros locais.

O estudo permitiu traçar o diagnóstico situacional do fenômeno no país, podendo servir como retrato atual para subsidiar a formulação de políticas por órgãos privados e governamentais. Além disso, faz-se necessário que os profissionais de saúde atuem de forma interprofissional, interdisciplinar e intersetorial frente ao evento, sobretudo na implementação de práticas baseadas em evidências.

7. Referências Bibliográficas

- ALVES, A. P. S; FERREIRA, R. G; FERNANDES, F. E. C. V; CAMPOS, M. A. L. & MELO, R. A. Perfil de mortalidade por homicídios e suicídios em homens no sertão de Pernambuco. **Av Enfermagem**. 2021; 39(3):320-331. DOI: <http://doi.org/10.15446/av.enferm.v39n3.86980>
- ARRUDA, V. L; ARRUDA; FREITAS, B. H. B. M; MARCON, S. R; FERNANDES, F. Y; LIMA, N. V. P. & BORTOLINI, J. Suicídio em adultos jovens brasileiros: série temporal de 1997 a 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(7):2699-2708, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021267.08502021>
- AVANCI, J. Q; WERNERSBACH, L. & ASSIS, S. G. Notificações, internações e mortes por lesões autoprovocadas em crianças nos sistemas nacionais de saúde do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(Supl. 3):4895-4908, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.35202019>
- BARRETO, A. A. M. & SOUZA, L. E. P. F. Desemprego e suicídio na população brasileira em um cenário de crise do capitalismo. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(12):5869-5882, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320212612.14672021>
- FERREIRA, R. S; MARTIN, I. S; ZANETTI, A. C. G. & VEDANA, K. G. G. Notícias sobre suicídio veiculadas em jornal brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(4):1565-1574, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021264.12882019>
- GUSMÃO, R. O. M; SANTOS, N. H. F; SILVA, D. V. A; MOREIRA, D. F. N; VIEIRA, M. A. & ARAÚJO, D. D. Depressão em pacientes atendidos em serviço de saúde mental: fatores associados e diagnósticos de enfermagem. **Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool Drogas**. 2021 abr.-jun.;17(2):44-53. DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1806-6976.smad.2021.171786>
- KRAVETZ, P. L; MADRIGAL, B. C; JARDIM, E. R; OLIVEIRA, E. C; MULLER, J. G; PRIOSTE, V. M. C; WANDERBROOKE, A.C. & POLLI, G. M. Representações Sociais do Suicídio para adolescentes de uma Escola Pública de Curitiba, Paraná, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(4):1533-1542, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021264.09962019>
- LANGE, F. C; BOLSONI, C. C. & LINDNER, S. R. Caracterização das violências autoprovocadas cometidas pelas pessoas idosas na Região Sul do Brasil de 2009 a 2016. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.** 2021;24(6):e210109. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562020024.210109>
- MORAES, S. M. A. B; BARBOSA, V. F. B; ALEXANDRE, A. C. S; SANTOS, S. C. GUIMARÃES, F. J. & VERAS, J. L. A. Risco de suicídio entre estudantes de enfermagem. **Revista Brasileira Enfermagem**. 2021;74(6): e20200867. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0867>
- PADOVANI, C. W. G; BALDO, M. P. & CALDEIRA, A. P. Exposição a agrotóxicos ou práticas agroecológicas: ideação suicida entre camponeses do semiárido no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(9):4243-4252, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232021269.09052020>
- SANTOS, M. C. L; GIUSTI, B. B; YAMAMOTO, C. A; CIOSAK, S. I. & SZYLIT, R. Suicídio em idosos: um estudo epidemiológico. **Revista Escola Enfermagem USP**. 2021; 55:e03694. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019026603694>
- SOUZA, G. S; RAMOS, B. M. D; TONACO, L. A. B; REINALDO, A. M. S; PEREIRA, M. O. & BOTTI, N. C. L. Fatores associados à ideação suicida de universitários da área da saúde. **Revista Brasileira Enfermagem**. 2022; 75(Suppl 3): e20200982. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0982>